
ЕЩЁ РАЗ О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ И. В. СТАЛИНА

*Черняков Сергей Феликсович -
кандидат исторических наук*

Аннотация. В 2016 г. в третьем номере журнала «Альтернативы» вышла моя статья «К вопросу о теоретических взглядах И. В. Сталина». Сама работа была написана ещё в 2009 г. За прошедший период времени по данной проблематике были введены в научный оборот ценные первоисточники, вышли интересные, дискуссионные статьи и монографии. Целью данной статьи является углубление анализа теоретических воззрений И. В. Сталина, а также в контексте обозначенной проблемы выход на ряд важных вопросов, который не затрагивался в предыдущем исследовании.

первоисточники, вышли интересные, дискуссионные статьи и монографии. Целью данной статьи является углубление анализа теоретических воззрений И. В. Сталина, а также в контексте обозначенной проблемы выход на ряд важных вопросов, который не затрагивался в предыдущем исследовании.

Ключевые слова. Теоретические взгляды Сталина, социализм, коммунизм, государство, диктатура пролетариата, народная демократия.

ONCE AGAIN ABOUT THE THEORETICAL VIEWS OF I. V. STALIN

*Chernyakov Sergey Feliksovich,
Candidate of Historical Sciences*

Annotation. In 2016, my article "On the Theoretical Views of I.V. Stalin" was published in the third issue of the journal "Alternatives". The work itself was written back in 2009. Over the past period of time, valuable primary sources on this issue have been introduced into scientific circulation, interesting, controversial articles and monographs have been published. The purpose of this article is to deepen the analysis of the theoretical views of I.V. Stalin, as well as, in the context of the identified problem, to reach a number of important questions that were not addressed in the previous study.

Keywords. Stalin's theoretical views, socialism, communism, state, dictatorship of the proletariat, people's democracy.

DOI: 10.5281/zenodo.18044659

Государство и социализм

Один из представителей марксистских исследователей нового поколения Р. С. Осин отмечает, что Сталин был «видным политическим мыслителем, одним из теоретиков марксистского толка», при этом упрекая меня в принижении теоретической роли вождя [20, с. 144-145]. Для обоснования своей точки зрения Р. Осин приводит мою мысль, что «теория являлась для Сталина лишь ширмой, простым политическим инструментом».

Однако данная цитата вырвана из контекста. А полностью моя мысль звучала следующим образом: там, где взгляды Сталина абсолютно противоречили марксистским (по отношению к террору, морали, интернационализму и ряду других вопросов), он свои грубые политические искажения камуфлировал марксистской фразеологией. «В данном случае теория являлась для Сталина лишь ширмой, простым политиче-

ским инструментом» (курсив мой - С.Ч.) [37, с. 140-141]. В целом же я отмечаю, что уровень теоретической подготовки И. В. Сталина был достаточно высок; он не был догматиком; и его можно с существенными оговорками отнести к марксистским теоретикам, хотя политическая практика у Сталина перевешивала теоретическое осмысление [37, с. 125, 126, 140, 142-143].

Лейтмотив позиции Р.С. Осина следующий. Воззрения классиков марксизма на государство формировались с надеждой на революцию во всемирном масштабе. Эта надежда не оправдалась; следовательно, Сталин прав, что в условиях капиталистического окружения государство при социализме должно сохраняться и даже укрепляться [20, с. 145, 146, 149, 152].

В отчётном докладе на XVIII съезде ВКП(б) в 1939 г. И. В. Сталин правильно указал, что формула Ф. Энгельса об исчезновении государства с победой социализма не учитывает внешнюю опасность для СССР [3, с. 642-643]. Но далее идут серьёзные передержки, неувязки и упрощения. Сталин демагогически заявил, что функция подавления внутри страны для Советского государства после победы социализма больше не актуальна, и её не существует [3, с. 645-646].

Более того, это высказывание противоречит его другому тезису об обострении классовой борьбы по мере становления социализма [25, с. 209]. И если последняя мысль Сталина, впервые прозвучавшая в период коллективизации, на тот момент была вполне обоснована, то к 1937 году она уже стала нонсенсом. Как ослабление классовых противоположностей и победа социализма в Советском Союзе ведут к усилению классовой борьбы, если сопротивление эксплуататоров подавлено, и социализм построен? Значит, либо построение социализма – фикция, либо фикция – обострение классовой борьбы при победившем социализме.

В действительности продвижение к социализму вызвало и вызывало на всем протяжении советского опыта сопротивление. Но с 1930-х годов это было, главным образом, уже не сопротивление открытых врагов революции, как это представлял И. В. Сталин, а всего старого, косного, «частного». Всех, по необходимости унаследованных от мира «частной собственности», форм взаимоотношений между людьми; «громадной силы привычки», о которой рассуждал В. И. Ленин [12, с. 15].

Сталин же не видел противоречий *внутри* социализма, *внутри* новых общественных отношений. А все негативные явления в стране сводил к внешнему относительно социального развития фактору – деятельности «врагов» [37, с. 132-135]. Под видом апологетических деклараций о пролетарском характере власти в СССР И. В. Сталин игнорирует политическое и социальное неравенство в советском обществе, в значительной мере оторванность трудящихся от власти. Этим обуславливается умалчивание им вопроса о мерах преодоления отрицательных сторон государства даже в условиях сохранения классов и внешнеполитической угрозы. Речь идёт о выборности и сменяемости партийно-государственных чиновников, отмене их приви-

легий, подготовке масс к управлению страной, контроле с их стороны за деятельностью властей любого уровня.

В. И. Ленин недвусмысленно констатировал: государство может отмереть только, когда общество настолько разовьёт производительные силы, что сможет осуществить на практике лозунг: «Каждый по способностям, каждому по потребностям». «Только в коммунистическом обществе ... когда нет классов ... только тогда «исчезает» государство и можно говорить о свободе» [9, с. 96, 89]. И. В. Сталин верно рассуждал о сохранении классов и государства при социализме, но он не понял ленинской мысли о том, что при социализме сохраняется буржуазное государство (какой бы дрейф в сторону защиты трудящихся оно ни осуществляло и как бы ни называлось), а «социализм есть уничтожение классов» [9, с. 98-99; 12, с. 279; 14, с. 130].

Государство, как разъяснял К. Маркс, «в силу разделения труда образует свой собственный, обособленный от общества организм...» [17, с. 24]. И главное. «...Рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пускать её в ход для своих собственных целей. Политическое орудие его порабощения не может служить политическим орудием его освобождения» [18, с. 597]. Поэтому все рассуждения социалистов о справедливом, «народном» государстве В. И. Ленин считал «оппортунистическими рассуждениями» [9, с. 67].

Даже пролетарское, социалистическое государство остаётся *государством* в марксистском понимании этого термина со своими многочисленными изъянами. Оторванность масс от принятия политических решений, ведущее положение бюрократии, многочисленные нарушения норм социалистической демократии и проч. связаны, в первую очередь, не «со злым умыслом» Сталина, а именно с указанным обстоятельством. К сожалению, И. В. Сталин не понимал, что инструменты капиталистического строя, даже изменённые и преобразованные, остаются капиталистическими проводниками старого, буржуазного общества и в новых, социалистических реалиях.

Отмирание государства – это длительный и сложный процесс. Касаясь внутренних предпосылок ликвидации государства, Л. Д. Троцкий вполне обоснованно отмечал: «Каждый успех на пути разрешения этих (социалистического строительства – С.Ч.) задач означает тем самым новый этап ликвидации государства, его растворения в социалистическом обществе. Степень этого растворения есть наилучший показатель глубины и успешности социалистического строительства» [30, с. 209].

Таким образом, высказывая верную мысль об изменении роли государства при социализме в связи с внешнеполитической опасностью, И. В. Сталин одновременно искажает, опускает, игнорирует внутренние предпосылки отмирания государства.

Что касается новаторства Сталина в марксистском учении о государстве при социализме, то оно относительно и не совсем удачно. Ещё К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что до уничтожения классов вообще (а не только эксплуататорских) государство при социализме сохранится [39, с. 284-285]. Аналогичным образом рассуждал и

В. И. Ленин: «...Мы ... вправе говорить лишь о неизбежности отмирания государства, подчёркивая длительность этого процесса, его зависимость от быстроты развития *высшей фазы* коммунизма и оставляя совершенно открытым вопрос о сроках или конкретных формах отмирания, ибо материала для решения таких вопросов *нет*» [11, с. 96].

В «Критике Готской программы» Маркс употребляет фразу: «государственность коммунистического общества». Но абзацем выше он чётко даёт понять, что он понимает под этой «государственностью»: «...Какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами: *какие общественные функции останутся тогда, аналогичные теперешним государственным функциям?*» (курсив мой – С.Ч.) [17, с. 23]. То есть Маркс под «государством» при коммунизме однозначно понимал сохранение определённых функций управления, которые будет выполнять общество *вместо* государства.

Разбирая в подготовительных материалах к «Государству и революции» этот тезис Маркса, Ленин тоже замечает, что в коммунистическом обществе «государство не нужно, оно отмирает». Основатель советского государства неоднократно отмечал, что «коммунизм создаёт полную ненадобность государства...» [9, с. 181, 91].

Термин «государственность коммунистического общества» – это только речевой оборот, и сам К. Маркс раскрыл его сущность, не имеющую ничего общего с «государством при коммунизме». Нельзя забывать, что под «коммунизмом» основоположники марксизма иногда понимали и одновременно его первую, низшую фазу – социализм; не разделяли терминологически эти две ступени коммунистической формации. Так, Ф. Энгельс в письме А. Бебелю замечал, «что с введением социалистического общественного строя государство само собой распускается ... и исчезает» [17, с. 33]. В данном случае речь идёт, естественно, о полной победе социализма, а значит, – переходе к коммунизму. Поэтому необходимо оперировать не отдельными, иногда выражающими частное значение и применение, бывает, не всегда удачно сформулированными цитатами, а логикой, совокупностью, парадигмой всех идей марксизма – ленинизма. Ибо дело «не в термине, а в сути» [9, с. 225].

Рассмотрим другую сторону сталинской концепции о государстве – тезис о его отмирании через усиление [24, с. 211]. Это положение не продумано и софистично. Это все равно, что заявить: сближение классов, их «растворение» в социалистическом обществе будет происходить посредством их максимального обособления и усиления общественного разделения труда. Отмирание государства может происходить только путём длительной и кропотливой подготовки народа сначала к соуправлению, а затем к самоуправлению; через постепенную, но неуклонную передачу государственных функций общественным органам, трудящимся в целом.

Мыслить «отмирание» в русле максимального усиления оторванного от народа особого аппарата управления абсурдно. Это прямой путь от подлинного социализма

к «социализму» государственному, охарактеризованному Ф. Энгельсом как систему «огосударствления в фискальных целях, которая ставит государство на место частного предпринимателя и тем самым объединяет в своих руках силу экономической эксплуатации и политического угнетения рабочего» [19, с. 623].

Наконец, И. В. Сталин рассматривает внешнюю причину сохранения государства в СССР предельно упрощённо: исключительно в русле опасности иностранной интервенции; не понимая (до конца), что противоречия в развитии советского общества, незавершённость социалистического проекта, а значит, в том числе, и сохранение государства, связаны в значительной мере с экономическим давлением (в различных ипостасях) более сильного и развитого мирового капитализма.¹

В итоге сталинские теоретические упрощения и подтасовки фактически приводят к одному, на первый взгляд, парадоксальному, но на самом деле закономерному выводу. Признавая и теоретически обосновывая сохранение классов, государства и других буржуазных общественных элементов в условиях капиталистического окружения и краха надежд на мировую революцию в перспективе, *Сталин, по сути, признавал невозможность построения социализма в СССР*. Так как без ликвидации социального неравенства и государства социализма быть не может. То есть именно Сталин (а не Троцкий, который хотя и не признавал возможность полной победы социализма в отдельно взятом Советском Союзе, был активным проводником его строительства в контексте внутренних предпосылок и составляющих) расписывался в неумении строить социализм.

О каком победившем социализме могла идти речь, если материальная основа для ликвидации классов, а значит, и государства отсутствовала. В стране даже к концу сталинского правления постоянно ощущалась нехватка продуктов и промышленных товаров; были плохие бытовые условия, низкий уровень жизни и высокие налоги [23, с. 28-29, 33-35, 62, 67-68, 259-262]. Сохранялись не только бедность, но и высокий уровень коррупции, злоупотреблений со стороны различных представителей власти. Социальное расслоение не уменьшалось, а, наоборот, к началу 1950-х гг. только увеличилось [23, с. 83-89, 435-441, 578-581, 81-83, 90; 21, с. 349-358].

На 1952 г. около 4 млн. советских людей проживало в бараках. Существовал гигантский объем незавершённого строительства; невыполнение планов, очковтирательство на местах [23, с. 178, 180, 258-259, 303-305; 21, с. 369, 380-382]. В 1952 г. наши граждане потребляли лишь 43% от необходимых согласно рекомендациям Института питания АМН СССР овощей и бахчевых; 37% мяса, 39% рыбы, 20% яиц, 52% сахара [21, с. 389]. К 1953г. на одного жителя города приходилось 4,5 кв. м. жи-

¹ На эту ошибку Сталина указывали не только его оппоненты, в частности Л. Д. Троцкий, но и многолетний ближайший соратник вождя В. М. Молотов [1, с. 114; 38, с. 346-350].

ля. Лишь 46% городского жилья имело водопровод; 41% - канализацию; 26% - центральное отопление; 13% - ванны; 3% - горячую воду [34, с. 436].

Программа 1947 года

Р. Осин пишет, что наработки проектов Программы ВКП(б) 1947 г., в которых провозглашалось «всенародное государство», не вызвали одобрения И. В. Сталина [20, с. 148]. Однако это не так. Идеи «общенародного государства» взамен «диктатуры пролетариата» не вызвали критики или возражения со стороны И.В. Сталина, который внимательно изучал проекты Программы, все дискуссии, связанные с ней, и делал на полях документов многочисленные пометки и правки [29, с. 43, 104]. Можно представить, какой разнос получили бы разработчики Программы, если бы их мнение шло в разрез с «генеральной линией партии», тем более по концептуальным вопросам. Даже менее значимые в политическом смысле дискуссии заканчивались, как правило, в лучшем случае, моральным давлением и оргвыводами по отношению к несогласным.

И дело здесь отнюдь не в терминологии. Если бы диктатура пролетариата существовала и решила задачу построения социализма, то теоретические нововведения по поводу её той или иной трансформации были бы уместны и объективны. На самом деле, в стране существовал режим личной власти И. В. Сталина, опиравшийся на партийно-государственный аппарат, который немало сделал для продвижения социалистического строительства, и одновременно являлся серьёзным препятствием на этом пути [36, с. 15-27, 342-343]. *По факту, в СССР произошла подмена диктатуры пролетариата государством в его классическом, буржуазном смысле.*

Р. Осин справедливо критикует сталинские тезисы о возможности победы коммунизма в отдельно взятом СССР, а также о сохранении в нем государства при коммунизме [27, с. 410; 3, с. 646]. Однако он считает, что Сталин формулировал эти постулаты в пропагандистских целях, чтобы «не отрицать надежду на близкий коммунизм» [20, с. 150-151].

Пропаганда иллюзий, даже самых светлых и искренних, – это не лучший вариант воспитания и образования масс. Как показывает вся история, в том числе советская, обман, недомолвки, казуистика рано или поздно оборачиваются против тех, кто на это идёт. По этому поводу В. И. Ленин констатировал: «Прикрывать неприятную правду добренькими словами – самая вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата, для дела трудящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо смотреть в лицо. <...> Массам надо говорить правду» [8, с. 12; 7, с. 316]. Сам Сталин верил в выдвигаемые им мифологемы. Тезис о построении социализма в Советском Союзе закономерно вёл его к постулату о скором переходе к коммунизму. Эта идея была отражена в проектах новой партийной Программы и опять-таки не встретила ни малейшего возражения со стороны И. В. Сталина [29, с. 43, 91].

В. В. Трушков считал, что Сталин «решительно отвергал» актуальность самой постановки задачи построения полного коммунизма в СССР. В обоснование данного тезиса Трушков приводит факт зачёркивания (или подчёркивания) Сталиным в проектах программы слова «полное» (относительно коммунистического общества) [32, с. 138-139].

Однако Сталин неоднократно подчёркивал или зачёркивал какие-либо положения, тезисы, предложения Программы; мог написать на полях «не то» и проч., однако это не говорит о том, что генсек был противником каких-либо концептуальных положений проекта Программы. Речь в данном случае может идти о несогласии вождя с утверждением о построении в СССР *полного* (то есть завершённого) коммунизма; с подачей и компоновкой материала, терминологией, фразеологией. К примеру, в проекте было написано: «Современная империалистическая реакция не хочет и не может разделаться до конца с фашизмом...» Сталин зачеркнул слово «до конца» и написал на полях этого предложения: «*не то*» [29, с. 122]. Но это, конечно же, не означает, что он не разделял положение о связи империализма с фашизмом. Просто, вероятно, И. В. Сталин полагал, что эту мысль можно выразить по-другому, другими речевыми оборотами, в другом контексте и т. п. Вся деятельность И. В. Сталина, его выступления, беседы, работы конца 1940-х – начала 1950-х годов недвусмысленно демонстрируют его полную приверженность постулатам Программы 1947 г.

Возникает закономерный вопрос. Если Сталин солидаризировался с Программой, почему же она так и не была принята при его жизни? Вопрос действительно сложный и неоднозначный. Работа над новой партийной Программой началась по поручению И. В. Сталина ещё в 1938 г. [32, с. 61]. Однако ни на XVIII, ни на XIX съездах ВКП(б) она принята не была. Ещё раз повторюсь: если бы Программа встретила малейшее возражение фундаментального характера со стороны И. В. Сталина, она была бы переработана, а авторы подверглись жёсткой критике. Несомненно, свою роль сыграли политические события тех лет: война, очередной виток борьбы в верхах партии в конце 1940-х – начале 1950х годов, начало «холодной войны», конфликт с Югославией. Но все равно эти события, на мой взгляд, не исчерпывают ответ на поставленный вопрос.

Возможно, Сталин хотел какого-то структурного завершения, внесения определённых нюансов, создания единой Программы на основе различных проектов. Генсек отодвигал принятие Программы по каким-то только ему ведомым обстоятельствам и нюансам политического характера...

В марксистской литературе до сих пор бытует тезис о «ревизии» Н. С. Хрущёвым основных постулатов марксизма: отказ от диктатуры пролетариата в пользу общенародного государства; стратегия скорого построения коммунизма без соответствующих материальных, социальных и международных предпосылок; курс на мирное сосуществование с капитализмом и национальные рамки социализма вместо кон-

цепции мировой революции [6; 32, с. 138-146].

Как мы могли убедиться, все эти, мягко говоря, немарксистские установки были заложены в программных документах партии непосредственно И. В. Сталиным. Более того, значительное расширение социалистической демократии и решение множества социально-экономических проблем советского общества при Хрущёве делали, по крайней мере, весомый шаг в сторону «отмирания» государства, «доставив» социализма, а значит перехода к коммунизму.

Диктатура пролетариата и народная демократия

Рассмотрим ещё один аспект сталинских установок, который, на мой взгляд, недостаточно раскрыт в историографии – советы и указания И. В. Сталина лидерам стран Восточной Европы относительно строительства социализма. Во время беседы с руководителями народной Польши (май 1946 г.) Сталин заявил следующее: «В Польше нет диктатуры пролетариата, и она там не нужна. Может быть, и у нас, в СССР, если бы не война, диктатура пролетариата приобрела бы другой характер. Ведь, как известно, впервые диктатура пролетариата возникла в 70-х годах во Франции в результате франко-прусской войны. После первой мировой войны диктатура пролетариата возникла у нас в России.

Чем она была вызвана? У нас были сильные противники, мы должны были свалить трёх китов – царя, помещиков и довольно сильный, разбавленный иностранцами класс русских капиталистов. Для того чтобы одолеть эти силы, нужна была власть, опирающаяся на насилие, то есть диктатура.

У вас положение совершенно иное. Ваши капиталисты и помещики в такой степени скомпрометировали себя связями с немцами, что их удалось смять без особого труда. Патриотизма они не проявили. <...> Несомненно, что удалить помещиков и капиталистов в Польше помогла и Красная Армия. Вот почему у вас нет базы для диктатуры пролетариата. <...> Демократия, которая установилась у вас ... это демократия, которая приближает вас к социализму без необходимости установления диктатуры пролетариата и советского строя.

Ленин вовсе не говорил, что нет других путей для построения социализма, кроме диктатуры пролетариата, наоборот, он допускал возможность прихода к социализму путём использования таких учреждений буржуазного демократического строя, как парламент и другие институты.

В результате проведённых реформ у вас, несомненно, появятся средние и мелкие капиталисты. Но средний класс никогда не командовал в жизни общества. У вас нет крупных частных банков, нет частной крупной промышленности. <...>

По сути дела, сейчас нет диктатуры пролетариата и в СССР. То, что у нас есть, – это советская демократия. Нам некого подавлять, нам власть нужна для того, чтобы защищать страну от внешних врагов» [27, с. 318-319]. Эти же мысли Сталин выска-

звал руководству компартий Чехословакии и Албании [27, с. 411; 28, с. 45].

Приведённые высказывания изобилуют серьёзнейшими ошибками. Сталин считает, что диктатура пролетариата возникла во Франции и в Советской России в силу прошедших тяжёлых и разорительных войн, а также наличия сильных противников у большевиков.

Между тем классики марксизма рассматривали диктатуру пролетариата как неминуемое, обязательное условие перехода от капитализма к коммунизму, в качестве объективного принципа построения социализма. Специфика той или иной страны может выводить и специфику диктатуры пролетариата, но не отменять ее. «Между капиталистическим и коммунистическим обществом, – писал К. Маркс, – лежит период революционного превращения первого во второе ... И государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатуры пролетариата*» [17, с. 23].

Аналогичным образом понимал функции диктатуры пролетариата и В. И. Ленин. Можно совершить революцию, но эксплуататоров нельзя ликвидировать сразу, так как процесс экспроприации капиталистов долгий; юридическая экспроприация не есть экспроприация фактическая; надо готовить грамотные управленческие кадры; ещё долго бывшие господствующие классы будут выделяться знаниями, связями и проч. «...Историческая правда состоит в том, что *правилом* является при всякой глубокой революции *долгое, упорное, отчаянное* сопротивление эксплуататоров, сохраняющих в течение ряда лет крупное фактическое преимущество над эксплуатируемыми» [11, с. 262-263].

Эксплуататоры остаются эксплуататорами, хоть они крупные или мелкие [13, с. 27-28], национальные или компрадорские; свергнутые собственными трудящимися или с помощью другого социалистического государства. Наоборот, как продемонстрировала дальнейшая история, строй «народной демократии» установившийся в странах Юго-Восточной Европы по результатам Второй мировой войны и при значительной поддержке со стороны Советского Союза, требовал больших усилий трудящихся, оказывался во многих государствах менее прочным, ибо внутренние предпосылки социалистической революции у них не везде и не полностью вызрели. «Народная демократия» вне диктатуры пролетариата как способ строительства социализма – это грубейший теоретический просчёт И. В. Сталина. «Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата» [9, с. 34].

Ленин действительно допускал сотрудничество с некоммунистическими и даже несоциалистическими силами на определённом этапе. Но чисто в тактических целях, для укрепления позиций коммунистов, без уступок по принципиальным, стратегическим вопросам, «в которых выражается оппортунизм и *предательство*» [13, с. 20]. При этом Ленин никогда не отрицал необходимость диктатуры пролетариата как

единственного метода построения социализма! «Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: *диктатура пролетариата*» [9, с. 35].

Актуализируя свою мысль об отсутствии диктатуры пролетариата в СССР, Сталин в очередной раз обнаруживает непонимание отличий Советского государства от диктатуры пролетариата и функций последней (так как признает её исключительно внешнеполитическую роль); а также вновь искажает действительность, говоря об отсутствии внутренней функции подавления в Советском государстве, тем самым пытаясь подтвердить тезис о построенном в СССР социализме.

Видимо, понимая уязвимость своей позиции касательно вопроса о характере политической власти при социализме, И. В. Сталин в другой беседе, с болгарской делегацией в декабре 1948 г., противореча сам себе, объясняет: «В марксистской мысли выделяются две возможности или же две формы диктатуры пролетариата. То, что невозможно осуществить переход от капитализма к социализму без диктатуры пролетариата, мы считаем аксиомой. Но такая диктатура имеет две формы: одна из них – это демократическая республика, которую Маркс и Энгельс увидели в Парижской коммуне, заметив, что демократическая республика с перевесом в ней пролетариата – наилучшая форма диктатуры пролетариата ... Вслед за этим Ленин открыл советскую форму диктатуры пролетариата как самую целесообразную и наиболее подходящую для наших условий». В странах народной демократии Сталин советует вернуться к формуле Маркса – Энгельса [27, с. 699-700].

Однако в данном случае И. В. Сталин, по сути, отрывает Парижскую коммуну от диктатуры пролетариата, демонстрирует непонимание сущности политического устройства коммунаров, «классовый характер парижского движения» [16, с.198]. Более того, К. Маркс и Ф. Энгельс критиковали Коммуну именно за нерешительность, половинчатость в осуществлении диктатуры пролетариата в ряде, в первую очередь, экономических вопросов [16, с. 200,246].

При этом Коммуна сделала колоссальный шаг вперёд в плане превращения государства в, своего рода, полугосударство, то есть овладения всеми трудящимися функциями управления [16, с. 202-204,237-238]. Коммуна, соединяющая в себе законодательную и исполнительную власть, состоящая преимущественно из рабочих, отменившая всяческие привилегии, постоянное войско и полицию, «была, по сути дела, правительством рабочего класса... она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда» [16, с. 241]. В. И. Ленин специально подчёркивал пролетарскую демократию коммунаров и её отличие от буржуазной, парламентской демократии [9, с. 43, 45].

То есть в политическом смысле Коммуна была в ряде вопросов даже более радикальной формой диктатуры пролетариата, чем Советы. Что за «демократическую

республику» увидел в Коммуне Сталин? По существу, он снова выдаёт за власть трудящихся *буржуазное* государство, проводящее определённые прогрессивные реформы, расчищающее путь для будущих социалистических преобразований, но никак не диктатуру пролетариата – политическую надстройку, соответствующую *строительству социализма*.

Демократическая республика, сотрудничающая с национальной, «патриотической» буржуазией, с сохранением базовых черт старого строя, – именно так мыслил эту форму «диктатуры пролетариата» И. В. Сталин, никакой диктатурой пролетариата ни в коей мере не является. А рекомендации Сталина восточноевропейским лидерам – это шаг назад даже по сравнению со строящимся социализмом в Советском Союзе.

Обосновывая сотрудничество с буржуазией, Сталин рассуждал следующим образом: «Ленин всегда считал, что если революция носит антиимпериалистический характер, характер защиты независимости страны, которая находится под угрозой, то коммунисты могут иметь некоторое сотрудничество с национальной буржуазией. Это сотрудничество допустимо на известном этапе в первый период» [28, с. 46]. И вновь генсек демонстрирует непонимание момента.

Сотрудничество с буржуазными силами в период борьбы против внешней угрозы допустимо и обосновано. Но в странах «народной демократии» к этому времени никакой оккупации не было. Интервенция империализма могла иметь место только для помощи местной буржуазии в свержении социалистического правительства. В таком случае внешний враг и местная буржуазия находятся «по одну сторону баррикад», в одном классовом лагере. Так было и в Советской России в 1918-1920 гг., и в Китае в 1925-1927 гг.² Похоже, никаких уроков из поражения китайской революции, в том числе в силу ошибочной, оппортунистической позиции руководства Коминтерна Сталин так и не извлёк.

Аналогичную умеренность и осторожность советский лидер проявляет и в вопросах внешней политики. Он предлагает свернуть партизанское движение в Греции из-за вероятности его поражения и нападения англо-американцев на помогавшие греческим повстанцам страны социалистического лагеря. Мол, без повода империалисты не нападут [27, с. 574].

В 1905 г. русские социалисты отнюдь не были уверены в победе революции, но самым активным образом её поддержали. И революция 1905 г., несмотря на своё поражение, сыграла колоссальную роль в будущей победе рабочего класса. В КНР, Южном Вьетнаме, Никарагуа и других странах народные восстания первоначально

² Более того, Э. Че Гевара, анализирувавший роль национальной буржуазии в освободительном процессе в зависимых, развивающихся странах пришёл к выводу об утрате ею прогрессивной роли из-за «включения национальной буржуазии в монополистический капитал» [35].

терпели серьёзные неудачи и побеждали только по прошествии многих лет. Что касается «повода к агрессии», то И. В. Сталин в 1939-1941 гг. максимально избегал такого повода по отношению к нацистской Германии даже ценой снижения готовности Красной Армии к отражению агрессии; и что из этого вышло, мы знаем.

Сталин резюмирует, что после Второй мировой войны «резкая грань, существовавшая между коммунистами и социалистами, постепенно стирается» [27, с. 388]. На основании каких фактов генсек сделал этот вывод? На основании того обстоятельства, что социалисты, как и коммунисты, выступали за национализацию крупной промышленности и аграрные преобразования? Так, после войны даже многие буржуазные партии в кейнсианском духе провели ряд важных социальных реформ и перешли от капитализма свободной конкуренции к государственному капитализму. И, если рассуждать о сближении социалистов и коммунистов, то необходимо прояснять: на какой платформе происходит это сближение; на платформе социализма или на базе уступок капитализму, то есть на платформе оппортунизма. Вся послевоенная история демонстрировала обратное: социалистические, социал-демократические партии (за исключением партий в странах социалистического лагеря, где они были полностью подчинены правящим компартиям) в большинстве своём оказывались в лагере противников СССР и других стран социализма. Единственный обратный пример, пожалуй, Чили времён С. Альенде, однако и там в результате непоследовательности и осторожности битва за социализм была проиграна.

И. В. Сталин объяснял свою «оппортунистическую политику» для стран, начавших во второй половине 1940-х годов социалистические преобразования, изменившимися обстоятельствами [27, с. 715]. Значит, по сути, он не рассматривал её в качестве ревизии марксизма, а интерпретировал как развитие теории, её творческое применение в новых исторических условиях. В действительности, он наступал на те же грабли, что в своё время Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов, К. Каутский³ и многие другие видные марксисты. Отход в разных вопросах от основополагающих принципов из-за неверного анализа новых вызовов; жертва главного ради решения сиюминутных задач. И сущность оппортунизма со времён Ф. Энгельса не изменилась. «...Это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учёта дальнейших последствий, это принесение будущего движения в жертву настоящему, – может быть происходит и из-за «честных» мотивов. Но это есть оппортунизм и остаётся оппортунизмом. А «честный» оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других» [19, с. 237].

В итоге, если в теоретических аспектах построения социализма в СССР, И. В. Сталин допускал серьёзные ошибки, то его модель продвижения к социализму в

³ В вопросе о диктатуре пролетариата Каутский выступал против её сущности более умеренно, осторожно и завуалированно, нежели «поздний» Сталин. Однако Ленин интерпретировал взгляды одного из вождей немецкой социал-демократии как «полный крах марксизма!!» [9, с. 301].

странах «народной демократии» представляет собой неприкрытый ревизионизм. (Другое дело, что под воздействием противостояния с Западом в условиях «холодной войны» Сталин вынужден был на практике сдвинуться несколько влево).

По сути, Сталин предлагал народно-демократическим странам проводить НЭП. И мало того, что НЭП, по Ленину, был вынужденной уступкой, шагом назад; так И. В. Сталин ратовал ещё за НЭП политический, ибо в Советской России все «командные высоты» находились в руках большевиков. *Причём Сталин опять же не рассматривал такую политику как уступку, а интерпретировал в качестве способа построения социализма. Как и в самом СССР, советский лидер выдавал отступления, нередко вынужденные и необходимые для будущего наступления, перехода к осуществлению подлинно социалистических задач, за само решение этих задач!* В итоге социалистический фундамент, заложенный в восточноевропейских странах по окончании Второй мировой войны, оказался ещё более противоречивым и менее прочным, чем в Советском Союзе.

Взгляд сквозь годы

В Советском Союзе во второй четверти XX века были ликвидированы эксплуататорские классы и другие наиболее существенные черты капиталистического строя; происходило сближение трудящихся слоёв на основе уничтожения частной собственности и вопиющего социального неравенства, общей идеологии. Завершилось строительство основ социализма; происходило успешное социалистическое развитие. Достижения раннего социализма были неоспоримы. Но нельзя было этим достижениям придавать некий законченный характер; ограничивать движение социализма вперёд до достижения им своих объективно завершённых форм, исчерпания первой фазы коммунистического строя; выдавать ранние, незрелые, противоречивые формы, черты, свойства социализма за сформированные признаки нового общества.

И. В. Сталин, отрицая сохранение существенных противоречий между классами советского общества [26, с. 171-173], не понимал, что в основе ликвидации классов лежит не подъём культурно-технического уровня трудящихся, а создание более совершенных во всех сферах условий жизнедеятельности людей по сравнению с капиталистическими [15, с. 92]. Также Сталин обходит стороной классические марксистские положения о расширении свободного времени, всестороннем развитии личности как базиса для преодоления человеком «раба» отдельной профессии. То есть сама основа существования социальных различий между людьми, лежащая в сфере общественного бытия, не затрагивалась [2, с. 38-48].

Выдавание желаемого за действительное нивелировало их разницу, отодвигало желаемое в отдалённую, неосязаемую перспективу, вело к самоуспокоению; и самое главное, *деактуализировало развитие научной мысли и социальной практики на пути реального движения к бесклассовому обществу.* Действительно, зачем дви-

гать теорию вперёд, искать новаторские решения, подходы, если основы социалистического переворота – ликвидация частной собственности, марксистская идеология, социалистическое государство – сами по себе, «объективно» ведут к стиранию классовых различий.

Основоположники марксизма в своих построениях обрисовали только контуры нового общества. Ф. Энгельс отмечал: «Социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы *разработать её дальше во всех её частностях и взаимосвязях* <...> Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? Вы и намёка на них не найдёте у нас» (курсив мой – С.Ч.) [17, с. 147; 19, с. 563]. Аналогичных взглядов придерживался и В. И. Ленин [10, с. 65-66].

Эти предостережения и рекомендации относимы, в том числе к теории отмирания классов и государства. Материальные и социальные предпосылки для «стирания» классов с исторической арены на тот момент в СССР были явно не достаточны. Поэтому объявлять социализм свершившимся фактом на неадекватной ему производственной базе было грубейшей ошибкой. И, одновременно, не менее серьёзной ошибкой стало *игнорирование развития теории* на основе анализа практики социалистического строительства; разработки конкретики, деталей, частных, звеньев, механизма *движения от классового к неклассовому обществу*. Как шаг за шагом развитие новых производственных отношений будет преобразовывать классы; снижать, нивелировать разделение труда. *Как конкретно* трудящиеся будут обобществлять государственную собственность фактически, реально; двигаться от государственного к общественному управлению.

Через какие этапы будет происходить это формирование подлинно социалистических отношений. Какие должны быть *измерители, критерии* уменьшения, а затем снятия различий между людьми в системе общественного производства. Какие меры должны быть реализованы в производстве, распределении, науке, культуре, быте и проч., непосредственно связанные с реализацией этого процесса.

Несомненно, такое теоретическое освоение и практическое движение были бы непростыми, сопряжёнными со своими зигзагами и ошибками. Но это был единственный реалистичный способ построения социализма. Без этого осмысления практического материала, данного нам Октябрьской революцией, теория превращается в неработающую систему, в догму, а практическая цель становится недостижимой...

Л. Д. Троцкий писал: «Во всех тех – очень немногих – вопросах, где Сталин пытался занять самостоятельную позицию или просто дать, без непосредственного руководства Ленина, свой собственный ответ на большие вопросы, он всегда и неизменно, так сказать органически, занимал оппортунистическую позицию» [31, с. 98]. Сказано хлётко, категорично и несколько преувеличенно. И при жизни В. И. Ленина, и позднее И. В. Сталин давал ответы на вызовы времени в рамках марксистской парадигмы. Сталин интерпретировал, классифицировал, популяризировал марксист-

ско-ленинскую теорию, а также (в определённых пределах) применял её в практике социалистического строительства. Очевидные достижения и успехи социализма в 30-е - начале 50-х годов прошлого века – наглядный тому пример.

То есть на уровне *интерпретатора марксизма* применительно к сегодняшнему дню, к новым задачам, стоящим перед советским строем, к постоянно меняющейся внутренней и внешней обстановке Сталина можно отнести к теоретикам. Сталинизм, несмотря на то, что был в большей мере практикой социалистического строительства, несомненно, имел и определённый теоретический фундамент. Сталинизм – это соединение марксизма (и его главенство!) с элементами несоциалистических теорий. Хотя, конечно, в отличие от маоизма, геваризма и даже троцкизма рассуждать о масштабности позитивного оригинального вклада И. В. Сталина в марксизм не приходится [33, с.479].

Троцкий оказался прав в том, что в стратегических, глобальных вопросах, там, где Сталин пытался сформулировать собственные идеи в духе развития учения, его теоретические новации оказывались немарксистскими, небольшевистскими. Так было и с вопросом об «автономизации», и с абсолютизацией тезиса о возможности построения социализма в одной стране, и с в корне неверным пониманием критериев, элементов, функций победившего, достроенного социализма.

Я полагаю, точную характеристику наследию Сталина дал Ф. Кастро. «Сталин был больше руководителем-практиком, хорошим конспиратором; теоретиком он не был ... <...> Сталина хотели превратить в теоретика. Он был очень способным организатором ... революционером... <...> ... Честный и преданный коммунист, который позже совершил тяжёлые ошибки, приведшие его на чрезвычайно консервативные и осторожные позиции» [5, с. 421; 4, с. 229].

Обращу внимание на последнюю мысль Фиделя. Действительно, радикализм в борьбе за власть, в отстаивании собственной концепции построения социализма (отсюда – перегибы коллективизации, массовые репрессии) сочетались у И. В. Сталина с предельной осторожностью, граничащей с оппортунизмом и даже переходящей в него, в вопросах достижения полного, завершённого социализма (в том числе, в аспектах борьбы за внешнеполитические условия этой победы).

Современный марксистский исследователь В. Сарабеев отмечает: «Сталин сознательно взял курс на определённые компромиссы системы пролетарской диктатуры в СССР со «старым миром», исходя из того, что расчёты большевиков не оправдались и ради выживания рабочей власти можно отказаться от многого, чтобы сохранить главное» [22, с. 166-167]. *Но принципиальная ошибка И. В. Сталина заключалась в том, что он не рассматривал такую политику как компромисс, а выдавал её в качестве социалистической. Это обстоятельство вносило путаницу в умы людей; отодвигало, нивелировало, деактуализировало решение реальных задач социалистического продвижения вперёд.*

И. В. Сталин отождествлял советское общество 1930-х – начала 1950-х годов с социализмом. При этом ни о каком построенном социализме в то время в Советском Союзе даже рассуждать было нельзя. Сталин же, исходя из политико-пропагандистских целей и теоретических упущений, такие явления как товарно-денежные отношения, классы, государство по своей сути буржуазные и соответствующие преимущественно переходному от капитализма к социализму этапу, возвёл в ранг социалистических. Этим он исказил понятие социализма, понизил его уровень, сделал серьёзную уступку буржуазным отношениям. Это было самой серьёзной и опасной теоретической ошибкой И. В. Сталина.

И, наконец, ещё раз затрону тему социализма в одной стране, проанализированную мной в предыдущей статье о теоретических взглядах Сталина. Л. Д. Троцкий ещё на заре появления этой теории обоснованно указывал: «национальная изоляция» социализма в рамках одной страны объективно усиливает националистические тенденции в каждой из компартий, в каждой из социалистических стран. ««Социализм в отдельно взятой стране», в отрыве от мировой революции, – отмечает В. Сарабеев, – ...не мог не привести к всплеску патриотических настроений, вытеснявших марксизм из голов коммунистов во многих странах. Ведь если цель – «сделать нашу страну социалистической и великой», то, конечно, можно и не считаться при этом с мировым пролетарским движением». Отсюда – позорные войны между социалистическими странами (столкновение между СССР и КНР в 1969 г., китайско-вьетнамская война 1979 г.) [22, с. 495-496].

Именно здесь корень сталинского тезиса о сотрудничестве с «патриотической» буржуазией. Отсюда берут начало и всевозможные «особые пути» к социализму» и сами особые «социализмы», выстраиваемые коммунистическими лидерами по всему миру, когда вместо учёта действительной специфики своих стран при сохранении основополагающих принципов социализма упор в той или иной степени делался на «самобытности», вырождавшейся в ту или иную степень и форму обыкновенного национализма...⁴

И. В. Сталина не следует ни героизировать, ни демонизировать. Без сомнения, он являлся крупным марксистским политическим деятелем, оставил заметный след в строительстве социализма, как в СССР, так и во всем мире. Его заслуги в коммунистическом движении, как и ошибки, неоспоримы. Что же касается вклада Сталина в марксистскую теорию, думаю, ещё предстоит работа по выявлению и исследованию того позитива, который он внёс в марксизм (пускай, на уровне пропагандиста и интерпретатора). Пока исследованы лишь серьёзные теоретические ошибки Сталина в вопросах теории, которые некоторые авторы, впрочем, пытаются выдать за весомый

⁴ Это замечание особенно применимо к Китаю времён Мао Цзэдуна, к КНДР, Албании, Румынии, Польше при В. Гомулке.

вклад генсека в ленинизм.

Литература

1. Антология позднего Троцкого. М.: «Алгоритм», 2007.
 2. Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. // Марксизм и современность. 2007. №3-4.
 3. И. Сталин. Вопросы ленинизма. М.: Госполитиздат, 1952.
 4. Кастро Ф. Размышления команданте революции. Харьков: «Фолио», 2009.
 5. Кастро Ф. Фидель Кастро. Моя жизнь. Биография на два голоса. М., Рипол Классик, 2009.
 6. Косолапов Р. На поприще ума нельзя нам отступать // Правда. 2003. 17 апреля.
 7. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. М.: Политиздат, 1969.
 8. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. М.: Политиздат, 1969.
 9. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. М.: Политиздат, 1969.
 10. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Политиздат, 1974.
 11. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. М.: Политиздат, 1969.
 12. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. М.: Политиздат, 1970.
 13. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981.
 14. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 43. М.: Политиздат, 1970.
 15. Любинин А.Б. Социализм К. Маркса и практика построения советского социализма // Марксизм. Социализм: от рассвета до рассвета. Материалы Форума марксистов 25-26 октября 2014г. М., ЛЕНАНД, 2015.
 16. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 2. М.: Политиздат, 1980.
 17. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М.: Политиздат, 1981.
 18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 17. М.: Политиздат, 1960.
 19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 22. М.: Политиздат, 1962.
 20. Осин Р.С. И.В. Сталин и развитие марксистской теории социалистического государства // Обозреватель. 2022. №9-10.
 21. Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. М., РОССПЭН, 2002.
 22. Сарабеев В. Троцкий, Сталин, коммунизм. СПб., Питер, 2021.
 23. Советская жизнь. 1945-1953. М.: АСТ, РОССПЭН, 2003.
 24. Сталин И.В. Соч. Т.13. М.: Госполитиздат, 1951.
 25. Сталин И.В. Соч. 2-е изд. Т.14. М.: «Писатель», 1997.
 26. Сталин И.В. Соч. Т.16. М.: «Писатель», 1997.
 27. Сталин И.В. Соч. Т.16. М.: ИТРК, 2011. Ч. 1.
 28. Сталин И.В. Соч. Т.16. М.: ИТРК, 2011. Ч. 2.
 29. Сталинское экономическое наследие: планы и дискуссии. 1947-1953гг.: документы и материалы. М.: «Политическая энциклопедия», 2017.
 30. Троцкий Л.Д. Перманентная революция. М.: АСТ, 2005.
 31. Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций: Поправки и дополнения к литературе эпигонов. М.: Наука, 1990.
-

-
32. Трушков В.В. Неизвестная Программа ВКП(б). М.[б.и.], 2018.
 33. Трушков В.В. Сталин как теоретик. М.: «Мир философии», 2019.
 34. Хлевнюк О. Сталин. Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2015.
 35. Че Гевара Э. Критические заметки о политэкономии (отрывок) // <http://marxists.ru/publications/translations/che-notes/>
 36. Черняков С.Ф. История и теория социализма XX века: Новый взгляд на актуальные вопросы. М.: ЛЕНАНД, 2022.
 37. Черняков С.Ф. К вопросу о теоретических взглядах И.В. Сталина // Альтернативы. 2016. №3.
 38. Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин. М.: Олма-Пресс, 1999.
 39. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М.: Политиздат, 1988.